

Mavzu:Umumiy o'rta ta'lim tizimida o'quvchilar ning kompetensiyaviy salohiyatini shakllantirish.

Yandashova Dilniso

NavDPI,magistrant

Ilmiy rahbar:p.f.n Qurbonova X.Q

Annotatsiya: Ushbu maqolada umumta'lim maktablari ona tili darsliklarida o'quvchilarning kompetensiyaviy salohiyatini shakllantirish haqidagi masalalar yoritilgan.

Annotation:This article addresses issues related to the formation of students compitencies in secondary school mother tongue textbooks

Аннотация: В данной статье рассматриваются вопросы связанные с формерованием компетенций учащихся по учебникам родного языка средней школы.

Kalit so'zlar:Bilim,ko'nikma,malaka,metodika,,Harkness"ta'limi.

Keywords:Knowledge,skills,qualifications,Harkness education.

Ключевые слова:Знания,навыки, квалификация, образование, Харкнесса

Bugungi kunda umumiy o'rta ta'limning o'smir yoshidagi o'quvchilarni fanga qiziqtirish,qolaversa,ularda mavzu yuzasidan kerakli bilim,ko'nikma hamda malakalarini shakllantirish ta'limda muhim vazifalardan biridir.Xususan yuqoridagi masalaga 11 sinflar misolida yondashadigan bo'lsak,ular,odatda,o'qituvchilarga ko'p qiyinchiliklarni keltirib chiqaradigan o'quvchilar guruhi sifatida tasvirlanadi.Agar biz ularning qiziqishlari,yosh xususiyatlari bilan hisoblashmas ekanmiz,ular o'z qobig'iga o'ralib qolaveradi.Bunday muammolar kelib chiqmasligi uchun har bir pedagog o'z ustida mukammal shug'ullanmog'i hamda har bir darsga o'zini qayta-qayta tayyorlab,mavzu yuzasidan ularni qiziqtiruvchi yangiliklarni olib kirishi zarur.Zero,donishmandlardan biri muvaffaqiyatning muhim qoidasi haqida shunday deydi:„Sen har kuni xuddi tarozi pallasiga qo'yilgandek mehnat qilishing lozim.O'zingga buyurilgan ishni ortig'i bilan bajar,Shunda ortig'i bilan olasan.Bilib qo'y,muvaffaqiyatga erishishning eng mashhur usuli-tinimsiz mehnat qilmoqlikdir”.Bugungi kunda ona tili darsliklaridagi mavzular ular uchun birmuncha qiyinchilik tug'dirishi tabiiy.Masalan:11 sinf ona tili darsligida berilgan 16 mavzu: Ortiqcha qo'shimchalar mavzusini o'quvchilarga mukammal holda tushuntirishimiz uchun albatta kompetensiyaviy yondoshgan holda ularning mavzu

yuzasidan kerakli tushunchalarga ega bo'lishiga ko'maklashish mumkin. Bunda 16.1 mashq. Matnni tinglang. Siz matnga qanday sarlavha qo'ygan bo'lar edingiz? Ikkinchi tinglashda ortiqcha qo'shimchalarni aniqlang. sharti asosida matn berilgan. Matnni o'qish jarayonida o'quvchi to'g'ri o'qish qoidalari asosida, matndagi tinish belgilariga (nuqta, vergul, tire va hk) larga, ovozning baland, pastligi qoidalariga rioya etgan holda o'qishi lozim. Bunda albatta o'quvchilarning nutqini tarbiyalash ham alohida ahamiyatga ega. O'z navbatida, nutqiy kompetensiya tinglab tushunish, so'zlash, o'qish, yozish layoqatlarini o'z ichiga oladi.

Demak. yuqoridagi matnni o'quvchilar tinglab tushuna olishadi(mi?)

matnni tushunib o'qiy olishadi(mi?)

og'zaki nutqda so'z va gaplar talffuziga rioya qila olishadi(mi?) kabi savollar o'z yechimini topishi bu albatta o'qituvchining vazifasi hisoblanadi. Biz hozir fikr yuritayotgan matnda o'quvchilar tinglab tushunishi biroz qiyin bo'lgan mavzular yuzasidan so'zlar berilgan: X bilan H ning yozilishi, qo'shib hamda ajratib yozish qoidalari, tinish belgilari qoidalari yuzasidan matn tuzilgan. Demak o'qituvchi bu matnni o'qitishdan avval, yuqoridagi mavzularni o'quvchilar bilan takrorlab olishi zarur, bunda o'quvchilarning xotirasi mustahkamlanadi va bu orqali o'quvchilarning fanga oid kompetensiyalari shakllanadi. Matnda tushunilishi hamda yozilishi murakkab bo'lgan so'zlardan;

xusumat, husumat(?);

hasad, xasad(?);

hayotiy, xayoti(?);

haqiqat, xaqiqat(?);

har bir, xarbir(?);

xuddi, huddi(?);

o'xshaydi, o'hshaydi(?);

behurmatsizlik, bexurmatsizlik(?);

xudbinlik, hudbinlik(?);

yaxshilik, yahshilik(?);

mehr, mexr(?);

muhabbat, muxabbat(?);

saxovat, sahovat(?);

har ikkisi, xarikkisi(?);

ta'sirlangan, tasirlangan(?);

oxiri,ohiri(?) kabi soʻzlarni aytish mumkin.Yuqoridagilardan tashqari,mavzuga oid eng asosiy topshiriq oʻquvchilar uchun „Rivoyat”matnida notoʻgʻri qoʻllangan kelishik qoʻshimchalarini ham topishlari mumkin.

Masalan,haqiqatini soʻzlab berdi emas haqiqatni soʻzlab berdi,kurashishadi emas kurashadi,olishuvisiga emas olishuviga,birisini emas birini,behurmatsizlik emas behurmatlik,illatlari mujassam emas illatlar mujassam,betinimsiz emas tinimsiz,soʻraydi emas soʻradi sababi harakat ayni oʻsha paytda roʻy bermoqda.

Oxirisida emas oxirida,javobni berdi emas balki javob berdi. Sababi javob soʻzi biror bir predmet emas unga ni qoʻshimchasini qoʻllash nooʻrin hisoblanadi.Boʻrining koʻproq parvarishlasang emas boʻrini koʻproq parvarishlasang kabi misollarni aytish mumkin.Rivoyatning muhokamasi tugagandan soʻng albatta matnga sarlavhaⁱⁱ qoʻyish ham oʻquvchilarning nutqiy kompetensiyasi qanchalik rivojlanganligini anglatadi.Qoʻshimchalarning ortiqchaligi nutq madaniyatiga salbiy taʼsir qiladi.Masalan,ming tup koʻchatlar birikmasida koʻplik qoʻshimchasi ortiqcha.shu kabi misollardan yana bir nechtasini oʻqituvchi toʻgʻri qoʻllanilgan hamda toʻgʻri qoʻllanilmagan misollar oʻqib eshittirishi va oʻquvchilarga topshiriq qilib berishi maqsadga muvofiqdir.Shu oʻrinda nutqiy kompetensiyaning maktab yoshidagi oʻsmirlar uchun ahamiyatliligiga toʻxtaladigan boʻlsak,bunda sinfda albatta oʻzlashtirish koʻrsatgichi hech qachon teng boʻlmaydi yaʼni nutqiy kompetensiya past oʻzlashtiruvchi hamda tushuntirilgan yoki oʻqituvchi tomonidan aytilgan maʼlumotlarni anglashi qiyin boʻlgan oʻquvchilarga koʻproq foyda beradi .Sababi har bir mavzuga,undagi mashqlarga kompetensiyaviy tomondan yondoshadigan boʻlsak,hech bir mavzu oʻquvchilar uchun tushunarsiz boʻlib qolmaydi.Bunga yuqoridagi 16 mashqning oʻquvchilarga tushuntirilish ketma ketligini aytganimiz misol boʻla oladi.

Shu oʻrinda yana bir savol tugʻiladi:Aynan oʻsmir yoshidagi oʻquvchilarda nutqiy kompetensiyalarini shakllantirishda qanday usullardan foydalanish mumkin?Albatta bunday hollarda oʻquvchilarni darsga qiziqtirish va ularda tinglay olish qobiliyatini shakllantirishda turli xil metodik oʻyinlar va usullar yaxshi samara beradi.

„Soʻzdan-soʻz” oʻyini.

Bu oʻyin taʼlim jarayonida bir necha yillardan beri qoʻllanilib kelinmoqda.Bu oʻyinda bir soʻzdan bir necha soʻzlar keltirib chiqarish talab qilinadi.Bu oʻyin turi oʻquvchilarni fikrlashga,izlanishga undaydi,ulara topqirlik qobiliyatini yuzaga chiqaradi.„Soʻzdan-soʻz” oʻyidan ona tilimizdagi barcha tushunchalarni oʻrganishda foydalansak boʻladi.Omonim(shakldosh) soʻzlar mavzusi oʻrganilgach,oʻquvchilarga quyidagi soʻzlarni berish va ulardan shakldosh soʻzlarni keltirib chiqarish vazifasi topshiriladi.

Tilmoch,otlanish,qaragʻayzorlar.

Tilmoch soʻzidan til(tilmoq feʼli,tana aʼzosi nomi),otlanish soʻzidan ot(hayvon,otmoq feli),qaragʻayzorlar soʻzidan yoz(yozmoq feʼli,yoz fasli),oq(oqmoq feʼli,rang) kabi shakldosh soʻzlarni hosil qilish mumkin.Bundan tashqari bugungi umumiy oʻrta taʼlim

maktablaridagi dars jarayonlarini tashkil etishda an'anaviylikdan chekingan holda Harkness pedagogikasidan foydalanish mumkin., „Harkness“ ta'limi-bu o'quvchilar o'rtasida davra suhbatiga asoslangan, tengdoshlar o'rtasida muloqotga alohida e'tibor qaratiladigan pedagogika. Bu o'qituvchi boshchiligidagi muloqotdan farq qiladi, bunda o'qituvchiga fikrlar qaytariladi yoki yo'naltiriladi. O'quvchilar darsning intellektual mazmuni uchun javobgar bo'lishlari uchun bir-birlari bilan gaplashishadi, izohlar va savollar sinf markaziga, professional o'qituvchiga qaytadi, muloqotga turtki har tomondan keladi. O'qitishning bunday yondashuvi AQSHning kichik maktablari tomonidan ishlab chiqilgan bo'lib, u 30 yillarda kichik guruhlarda o'qitishning yangi tizimini joriy qilgan Filipp Exeter Akademiyasida yaratilgan. Bu usul o'quvchilarga ma'suliyat yuklaydi, mustaqillik va tanqidiy fikrlashni talab qiladi, u hamkorlik va konstruktiv munozara orqali ishlaydi.

Xulosa sifatida shuni aytish mumkinki, umumiy o'rta ta'lim maktablarida darslarni to'g'ri va samarali tashkil etish bu albatta ta'lim markazida turuvchi shaxs ya'ni o'qituvchiga bog'liq. Yuqorida aytib o'tilgan usullardan foydalanish o'quvchilarni mustaqil fikrlashga ularning nutqiy kompetensiyalarini shakllantirishga xizmat qilishi shubhasiz.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Umumiy o'rta ta'limning Davlat Ta'lim Standarti va o'quv dasturi. -T:2017.5-8 b.
2. N.Sh. Turdiyev. Tayanch kompetensiyalarni shakllantirish mummoning yechimini topish va jamiyatda munosib o'rin egallashda muhim ahamiyat kasb etadi//Umumta'lim fanlari metodikasi, 2014
3. Abdullaeva Sh. Ta'limda o'qituvchi shaxsi va o'quvchi faoliyatini uyg'unlashtirish texnologiyalari // Molodoy uchyon, 2016. 9-son.
4. Abduqodirov A. Umumiy o'rta ta'lim maktablarida yangi axborot texnologiyalardan foydalanish muammolari. Uzluksiz ta'lim jurnali, 2002. № 4, B.60-73